

УДК 658.8

*Завалій Тетяна Олександрівна
доктор філософії з економіки
Державний університет «Житомирська політехніка»
(Україна)*

ІНФОРМАЦІЙНА НЕПРОЗОРІСТЬ СЕРВІСУ ОНЛАЙН-БРОНЮВАННЯ ЯК ПЕРЕДУМОВА МОВЧАЗНОГО ВІДТОКУ СПОЖИВАЧІВ

Цифровізація сфери послуг зумовила масове впровадження систем онлайн-запису, які замінюють участь людини («human-assistant») у процесі бронювання через автоматизовану систему. У таких умовах споживач самостійно здійснює всі етапи транзакції бронювання без можливості отримати миттєве підтвердження від людини. Завершення процесу онлайн-бронювання не завжди супроводжується належним інформуванням споживача про стан його запису. За таких умов він не має достатніх підстав вважати транзакцію завершеною успішно. Негативний досвід взаємодії з цифровим сервісом онлайн-бронювання формує стійке небажання повторної взаємодії з бізнесом, яке не набуває жодної видимої форми вираження, тобто бізнес не отримує жодного сигналу про цей негативний клієнтський досвід за умови мовчання клієнта.

На українському ринку представлено програмні рішення, що забезпечують повну автоматизацію онлайн-запису клієнтів без участі адміністратора. Сфера краси, охорони здоров'я, освіти, спорту, побутових та автомобільних послуг активно впроваджують подібні інструменти, перекладаючи на споживача повну відповідальність за коректність здійсненої транзакції. Прикладом такої платформи є «EasyWeek» [2], яка декларує автоматичне надсилання підтверджень та нагадувань через SMS, email та месенджери, однак надсилання підтвердження залежить від налаштувань конкретного бізнесу, що може передбачати отримання споживачем підтвердження запису, так і не отримання жодного зворотного зв'язку. Питання інформаційної прозорості таких систем для споживача набуває актуальності для дослідження.

Ще у 2003 році Ш.Г. Мейсон зафіксувала феномен мовчазного відходу споживачів, позначивши його терміном «silently attrite» (перекладається як мовчки відходять), зазначаючи що клієнти просто перестають купувати без жодного повідомлення компанії, оскільки нічого їх до цього не зобов'язує [3]. Тобто дослідниця фіксує такі особливості ще в контексті паперової каталожної торгівлі.

Проблему існування різних типів відтоку споживачів в онлайн-сервісах актуалізували Є. Аскарза, О. Нетцер та Б. Дж. С. Гарді [1]. Дослідники довели, що в умовах одночасного співіснування відкритого і мовчазного відтоку

застосування єдиної стратегії утримання клієнтів без їх розмежування є неефективним.

Для унаочнення зазначеного вище на рис. 1 представлено алгоритм поведінки споживача у процесі онлайн-бронювання послуги залежно від наявності або відсутності підтвердження запису з боку системи.

«Мовчазний відтік» (silent churn) є поведінковим феноменом, за якого споживач припиняє взаємодію з підприємством без будь-якого явного сигналу про намір завершити відносини. На відміну від відкритого відтоку, коли клієнт офіційно скасовує запис або повідомляє про незадоволення, мовчазний відтік залишається повністю непоміченим для бізнесу.

Рис. 1. Алгоритм формування мовчазного відтоку споживача в умовах інформаційної непрозорості сервісу онлайн-бронювання

Джерело: згенеровано автором за допомогою інструментів ШІ («Claude Sonnet 4.6»)

Споживач не скаржиться і не пояснює причин відходу, підприємство не отримує жодного зворотного зв'язку, а сам відтік не фіксується стандартними інструментами аналітики. Феномен формується під впливом одного або кількох негативних досвідів взаємодії і є особливо руйнівним тоді, коли настає після серії позитивних взаємодій, оскільки порушує сформовану довіру споживача.

Таким чином, інформаційна непрозорість сервісів онлайн-бронювання є передумовою мовчазного відтоку споживачів, який залишається невидимим для бізнесу і не фіксується стандартними інструментами аналітики. Подальші

дослідження мають бути спрямовані на виявлення та запобігання цьому явищу у цифрових сервісах бронювання.

Список використаних джерел

1. Ascarza E., Netzer O., Hardie B. G. S. Some Customers Would Rather Leave Without Saying Goodbye. *Marketing Science*. 2018. Vol. 37. No. 1. P. 54–77. DOI: 10.1287/mksc.2017.1057.

2. EasyWeek. Більше записів. Жодних зайвих дзвінків. URL: <https://easyweek.com.ua/>

3. Mason C. H. Tuscan Lifestyles: Assessing Customer Lifetime Value. *Journal of Interactive Marketing*. 2003. Vol. 17. No. 4. P. 54–60. DOI: 10.1002/dir.10066.